

To'qimachilik sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi ulushini oshirishda mamlakatimizda amalga oshirilgan chora-tadbirlar va ularning ahamiyati

Farg'ona viloyati Farg'ona shahri

Farg'ona politexnika instituti

mustaqil izlanuvchisi N.K.Baxodirov,

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekistonda to'qimachilik sanoatining rivojlanishi va iqtisodiyotda tutgan o'rnini ortishida hukumat tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlarning ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *xom-ashyo, to'qimachilik sanoati, yengil sanoat, iqtisodiyotdagi ulush, investitsiya, logistika.*

Abstract: *This article provides information about the importance of measures implemented by the government in the development of the textile industry in Uzbekistan and increasing its role in the economy.*

Key words: *raw materials, textile industry, light industry, share in the economy, investment, logistics.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о важности мер, реализуемых государством в развитии текстильной промышленности Узбекистана и повышении ее роли в экономике.*

Ключевые слова: *сырье, текстильная промышленность, легкая промышленность, инвестиции, логистика.*

O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishganidan so'ng mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, aholining turmush darajasini yaxshilash maqsadida barcha sohalarda chuqur islohotlarni olib bordi. Mustaqillikka erishgan davrga qadar paxta xom-ashyosini ko'p miqdorda yetishtiruvchi va eksport qiluvchi mamlakatlardan biri hisoblangan. Mamlakat hududida yetishtirilgan paxta maxsulotlari deyarli qayta ishlanmagan. Buning oqibatida ichki ehtiyojlarni qondirish uchun zarur bo'lgan paxta xom-ashyosidan tayyorlangan to'qimachilik mahsulotlari esa boshqa mamlakatlardan import qilingan. Bu esa o'sha davrda mamlakat iqtisodiyotiga o'zining salbiy

ta'sirini ko'rsatmasdan qolmagan. Bunga sabab sifatida to'qimachilik sanoatini rivojlanmaganligi, o'z davrining zamonaviy texnologiyalari bilan ta'minlanmaganligi, elektr-energiya va logistika sohasidagi kamchiliklar, mahalliy aholi orasida ushbu soha bo'yicha malakali mutaxassislarning yetishmasligi va shunga o'xshash bir qancha sabablarni keltirish mumkin.

Mustaqillikka erishgandan so'ng barcha sohalar singari xom-ashyo bazasining mavjudligini inobatga olib mamlakatimizda hukumat tomonidan to'qimachilik sanoatiga katta e'tibor qaratila boshlandi. Sanoat iqtisodiyoti jumladan, to'qimachilik sanoati rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, to'qimachilik sanoatiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga alohida e'tibor qatildi. 1996 yil 29-aprelda Vazirlar mahkamasining "Yengil va Mahalliy sanoatga davlat yordami to'g'risida" gi 116-sonli qarori hamda, 1997 yil 27 iyundagi "O'zbekiyengil sanoat uyushmasi bilan chet el kompaniyalarining qo'shma loyihalarini joriy etish to'g'risida" gi 326-sonli qarorlari qabul qilindi. Bu esa o'z navbatida to'qimachilik sanoatining rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.12.2016 yil kuni qabul qilingan PQ-2687-son "2017-2019 yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.03.2017 yil kuni qabul qilingan PQ-2856-son "O'zbekipaksanoat" uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.05.2019 y. PQ-4341-son "Respublika hududlarida tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.09.2019 yil PQ-4453-son bilan tasdiqlangan "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.05.2020 yil kuni tasdiqlagan PF5989-son "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni to'qimachilik sanoatini yana ham rivojlanishiga sabab bo'ldi.

Hukumat tomonidan to'qimachilik sanoatini qo'llab-quvvatlashga doir qabul qilingan qarorlar va farmoyishlar mamlakatda yangi qo'shma korxonalarining paydo bo'lishiga,

mamlakatga xorijiy investitsiyalarni kirib kelishiga, zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayoniga jalb etilishiga hamda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarilishiga, mamlakatning eksport salohiyatini ortishiga sabab bo‘ldi. Bu esa to‘qimachilik sanoatini mamlakat iqtisodiyotidagi ulushini ortishiga olib keldi.

To‘qimachilik sanoatini mustaqillik yillarining dastlabki yillaridanoq har tomonlama qo‘llab-quvvatlanishi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga o‘zining ijobiy ta‘sirini ko‘rsatdi. To‘qimachilik sanoati mamlakat iqtisodiyotida o‘zining mustahkam o‘rniga ega bo‘ldi. Buni quyidagi statistik ma’lumotlar asosida tayyorlangan jadval asosida ko‘rish mumkin.

1-jadval

O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatining mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni

Ko‘rsatkichlar	2000 y.	2005 y.	2010 y.	2015 y.	2020 y.	2021 y.	2000-2021 yilga nisbatan o‘zgarish (-; +)
To‘qimachilik sanoatining YAIMdagi ulushi	6,1	2,9	6,1	6,0	5,7	7,0	+0,9
To‘qimachilik sanoatining sanoatdagi ulushi	13,2	14,5	15,2	15,7	13,0	15,7	+2,5

So‘nggi yillarda hukumat tomonidan berilayotgan e‘tibor natijasida mamlakatimiz to‘qimachilik sanoati mahsulotlarida miqdor va sifat jihatdan o‘zgarishlar yuz berdi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra 2016-2021 yillarda tikuv-trikotaj mahsulotlari eksporti 6,2 foizga o‘ydi. Umumiy eksportda to‘qimachilik sanoatining ulushi 17,7 foizga yetdi. Eksport qilinayotgan mahsulotlarning turlari esa 450 dan oshdi.

Xulosa qilib aytganda, to‘qimachilik sanoatida erishilgan barcha ijobiy o‘zgarishlarni hamda iqtisodiyotdagi ulushini ortishiga hukumat tomonidan to‘qimachilik sanoatini

rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlarni asosiy sabablardan biri sifatida ko‘rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E. Olimboev, Sh.R. Davirov «O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi», Toshkent, 2002.
2. Баходиров Н.К. “Тўқимачилик саноати корхоналарининг миллий иқтисодиётда тутган ўрни ва ўзига хос хусусиятлари” Хоразм Ма’mun ахборотномаси. 4/2022 yil. 181-184 sahifa.
3. www.lex.uz